

EXPLORATORIO DE JUVENTUD: Estrategia de Laboratorios Vivos como escenario de participación y reflexión sobre lo que significa ser joven en Samaná - Caldas.

Autores: Diana Carolina Suarez Albano, Carlos Mario Betancurth Becerra y John Sebastián Bernal Franco.

Resumen: El exploratorio de juventud del municipio de Samaná Caldas en Colombia, como estrategia de Laboratorio Vivo Comunitario en el marco del proyecto *Hilando capacidades políticas para las transiciones en los territorios*, emana como un espacio de participación de los y las jóvenes del municipio con el objetivo de encontrarse y reflexionar sobre sus identidades, sus tradiciones y tensiones entre lo rural y lo urbano. El exploratorio materializa sus interacciones en un producto sonoro a través de diferentes actividades asincrónicas donde los participantes reflexionan sobre la pregunta **¿Qué significa ser joven en Samaná?**.

Introducción

Los Laboratorio Vivos Comunitarios son una apuesta a la participación ciudadana en los territorios que hacen parte del proyecto Hilando Capacidades Políticas para las Transiciones Políticas en los territorios (adscrito al Programa Colombia Científica: Reconstrucción del Tejido Social). y se vincula directamente al proceso de investigación acción participación que se ha desarrollado en los últimos dos años en Samaná Caldas

Como propuesta de contingencia para poder seguir trabajando con la comunidad en medio del confinamiento preventivo obligatorio instaurando en todo el país por efectos del Covid 19, se desarrolla El primer exploratorio de juventud con los líderes

juveniles del las veredas de San Diego y Encimadas y otros jóvenes del municipio de Samaná.

El primer exploratorio de Juventud en Samaná, buscó propiciar un escenario de encuentro juvenil que le permitió a los participantes, reconocer y gestionar emociones, vínculos, afectos, experiencias, historias, sueños y pensamientos sobre el porvenir de los colectivos juveniles comprometidos con su actuación como sujetos políticos en el territorio a partir de la escuela de formación política.

Debido a las actuales circunstancias relacionadas con la pandemia y el confinamiento, se propone para el desarrollo inicial de los Laboratorio Vivos comunitarios en el territorio, en una primera experiencia, que busca crear un espacio de confianza, de reconocimiento y trabajo colaborativo. Ante las limitaciones técnicas y tecnológicas presentes en los territorios, el poco acceso a medios y canales comunicativos, se desarrolla la actividad por medio de una herramienta que cada vez tienen más personas como el sistema de mensajería instantánea de Whatsapp, como una opción viable para la comunicación, la conversación y como espacio de reflexión alternativo en medio del confinamiento. permitiendo el intercambio de experiencias con el fin de fomentar un proceso de construcción de capacidades políticas.

Los podcast son una estrategia importante, toda vez que permite el encuentro asincrónico por medio de un grupo de WhatsApp donde los jóvenes compartieron sus opiniones abiertamente sobre los temas que los convoca, como la identidad, el territorio, el emprendimiento, diferentes prácticas culturales y artísticas, el desarrollo social y personal de ellos, como protagonistas de esta época; De esta manera la estrategia de los podcast fue muy valiosa para quienes participaron desde una postura clara, transparente y honesta que por medio del lenguaje potenció un escenario interesante de la construcción de sus propios discursos.

En el siguiente Working Paper evidenciamos como el primer exploratorio de Juventud en Samaná está apoyada en las dinámicas propias de los Laboratorios Vivos Comunitarios, permitiendo ampliar la participación y la circulación de saberes, generando estrategias de comunicación interactiva y complementando el proceso de

investigación desarrollado en el municipio y potenciando la estrategia de comunicación educativa que complementa la plataforma transmedia.

METODOLOGÍA

La metodología del proyecto Hilando capacidades políticas para las transiciones en los territorios, hace parte de la “perspectiva construccionista y la investigación acción participativa (IAP)” (Cuaderno de Campo. 2019 p. 39). Esta forma de comprensión de la investigación y el valor de la participación comunitaria, hace que la estrategia de los laboratorios se presentan como escenarios innovadores donde el enfoque ofrecido desde la (IAP) ayude que los participantes puedan abordar las reflexión y las acciones que ayuden a pensar en iniciativas de paz y formas de transición no violentas para resolver sus problemas en el territorio.

Hay que decir que los Laboratorios Vivos Comunitarios, ofrecen un marco de participación social, de reflexión y diversas maneras innovadoras de expresarse a través de la invención, el descubrimiento y la creación con las técnicas, para reconocerse como sujetos políticos, de conocimiento y de cambio social, tal como se describe en el cuaderno de campo del propio proyecto. Son, la Cultura de laboratorio y la (IAP), quienes promueven el reconocimiento de las comunidades al tener en cuenta sus opiniones, sus sueños e intereses para producir desde sus localidades, dar cuenta por medio de diferentes lenguajes como el video, la fotografías, los dibujos y el sonido las formas narrativas para contar hechos y sucesos vividos en los momentos más hostiles, con el fin de ayudar a transitar hacia formas no violentas que ayuden a dignificar sus existencias y reivindicar sus derechos individuales y colectivos.

En este orden de ideas, se proponen algunos puntos donde la (IAP) y la estrategia de los laboratorios vivos comunitarios se encuentran y ayudan a orientar el trabajo de investigación con las comunidades en el procesos metodológico.

- En la IAP y en los escenarios de laboratorios, las acciones, actividades y estrategias tienen un enfoque dialógico que permite encontrarse con sujetos en los territorios para construir conjuntamente.

· Este enfoque metodológico se aleja del asistencialismo, también del enfoque instrumental que intenta asumir a las comunidades como objetos de estudio, por el contrario, se propone la figura de Laboratorio como escenario donde lo social y colectivo toman cuerpo para hacerlo vivo, dando lugar a acciones conjuntas capaces de la generar saberes desde la localidad, llevando poco a poco a los investigadores y las comunidades hacía una re-ingeniería del vínculo social, que invita pensar la relación social como sujeto-sujeto y no como sujeto-objeto.

· En la cultura de laboratorio y en la (IAP), se apuesta por el reconocimiento de lo otro, de los otros y lo trans, este reconocimiento implica que no se pueda negar el conflicto, pues lleva a la negociación y otras formas de resolución más creativas, es por ello, que se propone la noción de consensualidad, como una vía de construcción desde la diferencia. En esta línea “emergerán diferencias, conflictos, intereses, lecturas diversas de las historias del conflicto armado y las resistencias a este” (Cuaderno de Campo, 2019. p.40) que se deberán respetar y atender consensuadamente.

· En la cultura de Laboratorio nada puede hacerse a larga distancia, nada puede estar por fuera del territorio, nada puede hacerse de forma individual. De ahí la necesidad de habitar, estar en un lugar, hacer espacio y marcar el sitio que se asociará con lo vital, con la vida y con las diversas posibilidades de re-solución diferentes al conflicto armado, de ahí la importancia de construir un laboratorio en lugar de instalarlo.

· Tanto en la Cultura de Laboratorio como en la metodología de (IAP) se propende por un respeto hacia el despliegue estético y el devenir sensible, desde lo individual y lo colectivo, que permita conectar en dichos procesos de acción participativa, las capacidades de las memorias que permitan:

o Conectar a través de la experiencia de vida las historias que los constituyen a ellos y a el territorio.

o Dar cuenta de sus propias experiencias y desplegar las capacidades afectivas necesarias para sanar y perdonar.

o Conectar las historias de vida para el aprendizaje y la no repetición.

o Reconocer en sus prácticas e innovaciones diferentes formas de exteriorización de la memoria como registro de la creación.

Adicionalmente, es importante destacar que la metodología obedece a propiciar espacios participativos que se enmarcan en los tres ejes del proyecto: 1. Características principales de la historia del conflicto en los territorios; 2. Formas como se han mediado estos conflictos y, 3. Reconocimiento de las iniciativas de paz construidas en cada territorio por parte de las comunidades.

Por lo anterior, el Laboratorio Vivo concibe a sus participantes como agentes activos donde su libre elección de participación, está encaminada a transformar sus propias situaciones y las de su comunidad, teniendo en cuenta las relaciones entre las diferentes complejidades sociales, propuestas políticas y gubernamentales y las condiciones socio culturales. Al mismo tiempo, hace surgir un escenario de creación abierto donde los participantes de manera conjunta, despliegan sus capacidades políticas conducentes al descubrimiento, la creación o la invención con las técnicas.

También se busca potenciar las dinámicas colaborativas, que permitan reunir, identificar y narrar desde la voz de los participantes, las diferentes acciones comunales e individuales que se reconocen como iniciativas de agenciamiento, paz, y reconciliación, encaminadas a superar las conflictividades y fortalezcan las transiciones en los territorios, así, el laboratorio busca potenciar en las comunidades por medio de dinámicas lúdicas, encuentros y reflexiones grupales, las diversas formas narrativas apoyadas en medios, lenguajes y dispositivos que nutrirán una plataforma transmedial que atiende múltiples formas de contar y leer.

Justamente, la necesidad de articular las producciones de los laboratorios con fines de publicación e exposición digital a través de la plataforma transmedial, ha llevado a plantear en el orden metodológico, la importancia de pensar en metáforas y micro universos como pretextos que dan lugar a ideas y proyectos colectivos donde la comunicación, la educación, el trabajo colaborativo permiten identificar un lenguaje común y narrar desde la voz de los propios protagonistas las diferentes acciones individuales y colectivas que refieren a las iniciativas de paz que están ayudando a la transición en los territorios.

La creación de estos micro universos permite la emergencia de un escenario de creación abierto donde los participantes, de manera conjunta puedan desplegar sus capacidades políticas. Los micro universos como estrategia de sentido para narrar, generan acceso, aprendizaje, integración y transformación social y cultural, también, ofrece otras maneras de estimular los cambios desde una dimensión comunitaria y gran escala que implique superar el uso de las tecnologías para adentrarse en una dimensión cultural que proponga el uso de artefactos como dispositivos de transmisión social.

Quienes participen en los laboratorios serán quienes den sentido al espacio y al micro universo pensado, como agentes activos buscarán transformar sus propias situaciones de vida y las de su comunidad con iniciativas colectivas que allí se presenten como proyectos, teniendo en cuenta las relaciones entre las diferentes complejidades sociales y, propuestas políticas, gubernamentales, y las condiciones socio culturales de su entorno.

Los miembros de la comunidad se constituyen como agentes que pueden contribuir a generar espacios de innovación social desde la inteligencia colectiva que se potencia en los encuentros, reivindicando el vínculo social y el agenciamiento de sus responsabilidades como ciudadanos que buscan alternativas de transformación social para proponer políticas públicas.

De ahí que se proponga entonces una metodología que abarque la definición y creación de metáforas y microuniversos, pero también que proponga por lo menos, la configuración de dos espacios que ayuden a pensar en la dimensión social y otra en la dimensión creativa:

Tabla 1: Proceso metodológico de los laboratorios vivos comunitarios

PROCESO METODOLÓGICO

CO-CODISEÑO DE LOS LABORATORIOS VIVOS COMUNITARIOS

| A
Microuniverso aporta a la Plataforma transmedia. |
|--|---|---|--|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Los microuniversos son formas perceptivas de escalas y procesos respecto a un universo mayor, 2. La caracterización nos ayuda a comprender de mejor manera, como se ha configurado la historia del conflicto. 3. Comunidades + Investigadores de campo + Nuestros saberes = Innovadoras maneras de narrar el conflicto y aportar a la construcción de políticas públicas. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Compartir con las comunidades e investigadores de campo con el fin de generar vínculos de empatía. 2. Revalidar del error como forma de aprendizaje. 3. Trabajar colaborativamente desde el reconocimiento de saberes y la inteligencia colectiva. 4. Perder la noción de taller y de experto y ganar en el agenciamiento y liderato de procesos. | <ol style="list-style-type: none"> 1. La metáfora contribuye a expresar el microuniverso y vincula sentidos posibles para construir narrativas e iniciativas de paz. 2. La narrativa teje puentes para construir una experiencia que de cuenta de diferentes formas perceptivas del conflicto. 3. Los saberes, prácticas e iniciativas de paz van a tomar cuerpo en metodologías de Laboratorio Ciudadano. | <ol style="list-style-type: none"> 1. El Laboratorio de Medios ofrece posibilidades técnicas, tecnologías y formas hipermediales de narrar y construir iniciativas de paz. 2. El laboratorio de medios permite materializar las iniciativas en: boletines de prensa, magazines, podcast, galerías fotográficas, dispositivos de innovación técnica, prácticas artísticas, entre otros. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Todas las actividades que se realicen en el marco de los Laboratorios Vivos Comunitarios tienen la responsabilidad de fortalecer las líneas del proyecto. Éstas serán el horizonte para pensar el Laboratorio Ciudadano y el Laboratorio de medios. | <ol style="list-style-type: none"> 1. La plataforma transmedia es una estrategia que ayudará a través de la metáfora del tejido ancestral a mano, a confluir la experiencia académica, el registro histórico, la cocreación de contenidos y experiencias de participación ciudadana. |

Paso A: Consistió en la definición de las metáforas y los micro-universos, se hizo a partir de la definición propia de estos dos conceptos junto a las comunidades académicas y las comunidades de cada territorio, esto con el fin de realizar un proceso de co-diseño de los laboratorios vivos comunitarios. En este sentido, los micro-universos se entienden como el contexto social, económico, cultural y estético propio de cada territorio donde se pretende construir una estrategia de laboratorio vivo.

En esta fase, cada municipio se entiende como un sistema perceptivo en el cual se mueven de forma relacional los diferentes procesos comunitarios, estos se reflejan en comportamientos, hábitos, conflictos y tensiones, pero también la manera de producción y recreación de lo social característicos de cada municipio en el cual se trabaja. La forma como se hace visible el microuniverso es medio de la información que los investigadores comunitarios y académicos, han logrado recolectar y sintetizar por medio de los Documentos de Caracterización.

Con base en estos documentos, se hizo la aplicación del método, Análisis de Contenido donde se identificaron a partir de las siguientes dimensiones, Socio Cultural, Político Institucional, Ambiental y gestión del riesgo, Económica productiva, Demográfica y Físico Espacial de los 6 municipios; las iniciativas comunitarias, los

mapas de actores y la información necesaria para la comprensión de la realidad de los territorios.

También, se adelantó en la construcción de las metáforas, la cuales se entendieron desde su raíz etimológica (meta) <<más allá>> y después (Phorein) <<pasar y llevar>>, que dieron luces al entendimiento de éstas, como una figura de provocación que diera lugar a generar acciones de laboratorio encaminadas a la creación, invención o descubrimientos en las producciones colectivas a partir del uso de las técnicas propuestas.

Las metáforas son expresiones que le otorgan otros sentidos posibles a un objeto o idea particular en medio de un contexto de significación, esto con el fin de hacer referencia a otros conceptos, objetos o ideas que no suponen una relación por su grado de verosimilitud entre ellos, sino por un desplazamiento de sentido que provoca pensar en posibilidades creativas. Por eso, expresiones como: “tus ojos son dos luceros” y “Las perlas del rocío”, son un ejemplo muy claro para comprender esta figura provocadora para la imaginación.

En este sentido, <<Hilando>> que obedece a las acciones de unir, entrelazar, tejer hilos, materiales textiles para vestirnos, llama la atención, especialmente cuando se conjuga con los conceptos como, Capacidades Políticas, Agenciamientos o Iniciativas de Paz; se entiende entonces como una metáfora que a su vez es el nombre nombre del proyecto y al mismo tiempo, una provocación para quienes participan en él, desplegando una serie de futuros posibles que aviva la imaginación y la creatividad en un universo de sentido que acoge a las comunidades de los 6 municipios.

Lo anterior, es el argumento que ha llevado a pensar que, vale la pena identificar o construir las posibles metáforas y asignarlas a cada micro-universo, con el fin de potenciar en las actividades de los Laboratorios Vivos Comunitarios un despliegue creativo, estético, de capacidades, agenciamientos y materialización a través de procesos de mediación y/o traducción con medios, soportes y lenguajes expresivos, que para el caso puntual de Samaná implica relacionar los elementos que se presentan a continuación.

SAMANÁ- CALDAS

MICROUNIVERSO

Ilustración 1: Proceso de articulación de los Laboratorios Vivos Comunitarios

Paso B: El proceso de sensibilización y formación a la comunidad de académicos y participantes de las comunidades en cada municipio, en medio de la pandemia, consistió en realizar una estrategia de laboratorio, es decir, implementar un laboratorio de ensayo con el fin de aprender de la experiencia y materializar junto con las personas involucradas el diseño de las actividades.

El objetivo fundamental de esta fase de sensibilización, consistió en compartir con las dos comunidades, fortaleciendo los vínculos de empatía, generando procesos de creación colectiva, revalidando el error como una forma de aprendizaje usando técnicas y tecnologías disponibles con el fin de generar un espacio antropológico, es decir, un espacio afectivo, consolidando el reconocimiento de los saberes a través la Inteligencia Colectiva.

Dichos procesos se realizaron a través de encuentros semanales, que consisten en la generación de ejercicios creativos, para pensar a través de retos individuales y colectivos la noción del laboratorio como espacio de agenciamiento; y de este modo, abandonar la idea de taller y de experto. Adicional, dichos encuentros contribuyeron a pensar los micro-universos, las metáforas, las líneas de acción e incluso los

posibles objetivos de las actividades de laboratorio que iban a ser propuestos a los participantes de las comunidades que encontraban en los territorios.

Todos y cada uno de los encuentros se realizaron por la aplicación de encuentros grupales virtuales, a través del uso de Meet de Google y se sistematizaron a través de relatorías escritas y en video en una página web. Consultar en: <http://labpaz.ilogica.co/category/relatorias/>.

Laboratorio Vivo

Página de sistematización por Corporación Ilógica

CARACTERIZACIÓN DOCUMENTOS RELATORÍAS FORMACIÓN RECURSOS VIRTUALIZACIÓN

Search...

CONTENIDOS DE LOS LAB.

- Exploratorio de juventud – Samaná (Caldas)
- Minga de la Cocina – Ríosucio (Caldas)
- Museo efímero de la memoria – Chalán y Ovejas (Sucre)
- Venive a la minga de la atarraya – Bojayá y Ríosucio (Chocó)

¿QUÉ ES HILANDO CAPACIDADES POLÍTICAS?

DOCUMENTOS

Relación de las metáforas con los Laboratorios.

9 julio 2020

A raíz de la definición de las metáforas, realizamos una matriz que nos ayuda a relacionarlas con las líneas de acción y los laboratorios a desarrollar. Es importante recordar que las líneas de acción ajustadas y definidas en la última reunión con el equipo de investigadores de cada municipio son dos, las cuales presentamos a continuación: Línea 1: Fortalecimiento organizacional Esta línea de acción, trabaja en la identificación de diferentes aspectos que abordan las formas de habitar, pensar y construir el territorio en relación a lo económico, lo productivo, las formas de trabajo, sustento y familia. El objetivo de esta línea es generar espacios para reflexionar sobre la importancia del...

READ MORE

Paso C: Se consolidó el grupo de trabajo de los Laboratorios Vivos del Departamento de Caldas y, se dio inicio al espacio de co-diseño con el equipo de

investigadores e investigadores comunitarios, pasantes y jóvenes investigadores y líderes comunitarios del municipio de Samaná. Con ellos, se expusieron los principales hallazgos y resultados del Análisis de Contenido aplicado a los documentos de caracterización y se dispuso el espacio de laboratorio <<virtual>> para construir y acordar entre todos, las rutas para el co-diseño e implementación de los Laboratorios Vivos Comunitarios a través de estrategias virtuales a causa de la pandemia.

Posteriormente, para la creación de las metáforas se propuso un ejercicio colectivo de identificación de por lo menos tres elementos para la emergencia del sentido de esta figura narrativa, el <tenor> que hace alusión a la necesidad u objeto real, es decir, las problemáticas, necesidades, iniciativas de paz, fortalezas identificadas en el resultado del Análisis de Contenido aplicado de los Documentos de caracterización.

Otro elemento es el <vehículo> o lo inteligible, que se refiere a la posibilidad o potencialidad visible de esa necesidad o objeto real al que se hace referencia. Finalmente, se pensó en el tercer elemento <el fundamento> se trata de la asociación entre la particularidad del municipio y su forma potencialmente imaginada. Cabe decir, que todo este trabajo se propuso en los encuentros virtuales y se continuó por medio de chats grupales a través de WhatsApp y se puede observar por medio de la siguiente tabla.

o Metáfora: Labrando identidades, construyendo huellas

Pensado desde las nuevas ruralidades y las nuevas maneras de habitar y vivir en el campo, “Labrando identidades, construyendo huella”, Es una invitación para a hacer memoria, a trazar y dejar marcas, inscripciones de una identidad joven emergente, que se construye desde las diferencias, el trabajo en el campo donde se depositan los saberes, las huellas que se pueden ver, leer y seguir.

DTO o Municipio	TENOR / NECESIDAD	VEHÍCULO / TÉRMINO	FUNDAMENTO /	ASOCIACIÓN CON LAS PRÁCTICAS	METÁFORA
------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------------------	-----------------

		O QUE SE PARECE A LO REAL	SEMEJANZA		
Caldas – Samaná (Tierra)	Fortalecer el potencial organizativo	Empoderar, Resiliencia, transformar, Aumentar	terreno, campo, Labrar Tierra Cultivo Abono Riego Cosecha Germinar Cuerpo parcela Huella trazos rastros inscripcion es surcos caminos	Hacer crecer algo como la identidad nacimiento de una nueva forma de vida en el campo	
	Escenarios de encuentro de la población joven	Encuentro, Unión, Comunidad,	Sustento Territorio Huerto siembra Sendero caminito	El encuentro entre diferentes y semejantes para construir juntos	Labrando identidad es, construyendo huellas

	Identidades rurales	Reconocimiento,	Identificarse, reconocerse	Soy el campo Soy la tierra Cultivando	

El proceso de creación de los micro-universos y las metáforas terminó con la identificación de las necesidades expresadas por parte de las comunidades en sus propios territorios y los objetivos de las investigaciones que se desarrollan en cada uno de los municipios, cerrando así el proceso y dando lugar al siguiente paso de la metodología para abordar las posibles estrategias de laboratorio que se ejecutaron teniendo cuenta las condiciones particulares de cada municipio.

Paso D: Este paso de la metodología inició con la aplicación de un instrumento de recolección de información donde se les solicitó a los investigadores principales y de campo, que realizarán una encuesta para definir las tecnologías y los canales de comunicación por los cuales se podrían conectar las comunidades que participarían en los Laboratorio Vivos Comunitarios; de esta encuesta se estableció que la mayoría de personas entre niños, jóvenes y adultos tenían conectividad a través de la aplicación móvil de WhatsApp y una gran parte de la población, se descubrió que aún hacen uso de la radio para aprender y recibir mensajes.

Resultados alcanzados

Con base en la anterior claridad, se establecieron a partir de la metáfora definida y las condiciones de participación de las comunidades, las actividades de laboratorio que pudiesen tener la suficiente flexibilidad y potencia para desarrollarse de manera virtual y que se acoplara en la línea de acción pensada en cada una de las sesiones de trabajo junto con las comunidades del territorios y los investigadores del proyecto, a continuación:

Línea: Fortalecimiento organizacional:

Esta línea de acción, trabaja en la identificación de diferentes aspectos que abordan las formas de habitar, pensar y construir el territorio en relación a lo económico, lo productivo, las formas de trabajo, sustento y familia. El objetivo de esta línea es generar espacios para reflexionar sobre la importancia del fortalecimiento colectivo, las organizaciones y grupos que intentan producir, otras maneras de identificación con su territorio, mejorar en la gestión de sus habilidades y saberes para generar otras formas de relacionamiento e intercambio entre ellos.

Posteriormente a esta construcción y a partir de una oferta de varias estrategias posibles que se diseñaron colectivamente, se seleccionaron las siguientes actividades de Laboratorio Vivo Comunitario con el objetivo de:

1. Generar un espacio de encuentro y reconocimiento de los participantes en el laboratorio.
2. Propiciar a través de espacios virtuales y herramientas digitales la emergencia de espacio afectivo y empatía entre investigadores y las comunidades.
3. Propiciar a través de estos encuentros el trabajo colectivo y la co-creación a partir del reconocimiento de los saberes bajo la premisa de la Inteligencia Colectiva.

- **Municipio:** Samaná (Caldas).
- **Labrando identidades, construyendo huellas:** pensado desde las nuevas ruralidades y las nuevas maneras de habitar y vivir en el campo, “Labrando identidades, construyendo huella”, Es una invitación para a hacer memoria, a trazar y dejar marcas, inscripciones de una identidad joven emergente, que se construye desde las diferencias, el trabajo en el campo donde se depositan los saberes, las huellas que se pueden ver, leer y seguir.
- **Línea de acción:** Fortalecimiento organizacional
- **Laboratorio:** 1er. Exploratorio de Juventud
- **Objetivo:** Proponer un Laboratorio que contribuya a fortalecer el potencial organizativo de los colectivos del municipio con el ánimo de promover procesos de creación colectiva que generen transferencia de conocimiento.

- **Descripción:** Propiciar escenarios de encuentro entre los habitantes que permitan reconocer y gestionar emociones, vínculos, afectos, experiencias, historias, sueños y futuros posibles de colectivos juveniles comprometidos con su actuación como sujetos políticos en el territorio, a partir de una escuela de formación política.
- **Objetivos de aprendizaje / ¿Qué puntos del manifiesto fortalece?**
 - Generar debates y nuevas perspectivas para llegar a consensos.
 - Facilita y promueve una comunicación en red.
 - Promueve el diseño participativo y despliega soluciones colectivas para la innovación social.
 - Promueve iniciativas de paz.
- **¿Qué es el laboratorio?** Este laboratorio, busca a través del uso de encuentros sincrónicos y asincrónicos (mensajes de texto, llamadas, mensajería por whatsapp) generar escenarios de encuentro y reflexión sobre los futuros posibles de los y las jóvenes del municipio de Samaná, especialmente en San Diego y Encimadas.

Se propone un Laboratorio Ciudadano que aborde metodologías experimentales formativas, donde se dé lugar a las reflexiones sobre la identidad de la comunidad joven del municipio sobre asuntos agenciamiento, desarrollo de capacidades, organización social en la generación y fortalecimiento de iniciativas de paz.

- **¿A quién va dirigido el laboratorio?** Jóvenes, grupos y asociaciones juveniles del municipio de Samaná – Caldas interesados en su actuación como sujetos políticos en el territorio y su fortalecimiento organizacional
- **Productos esperados:**
 - **Laboratorio de política juvenil expandida:** Esta actividad consiste en compartir con el grupo de jóvenes del laboratorio, un podcast educativo (producto sonoro) que abordará en 2 episodios los siguientes temas:
 - **Comunicación interactiva:** Ante la necesidad de escucha de los jóvenes, la atención minimizada frente a sus preocupaciones, sentires y pensares, exploramos diversas

formas en las cuales se podrán entablar escenarios de diálogo con otras instancias, instituciones y personas.

- **Agenciamiento a través de las redes:** Miraremos diversos ejemplos donde los jóvenes han podido organizarse a través de redes entre iguales, red amigos y familia la forma en cómo se pueden agenciar las diferentes necesidades y particularidades de la población joven.

Discusión o reflexión crítica

Samaná Caldas es un municipio con una población aproximada de 25.650 habitantes que corresponde al 2,6% de la población del departamento de Caldas. Aproximadamente el 80% es rural y el resto pertenece a la cabecera urbana del municipio. La división política de Samaná Caldas cuenta con 24 barrios y 63 veredas asociados a la cabecera urbana y 4 corregimientos con 104 veredas en la zona rural.

De los 4 corregimientos rurales del municipio, San Diego y Encimadas resultan de vital importancia, debido a la incidencia del proyecto *hilando capacidades políticas para las transiciones en los territorios*. Por ende, en dichos corregimientos se desarrollan Los Laboratorios Vivos Comunitarios en articulación con las asociaciones juveniles de dichos territorios y los investigadores del proyecto.

La población joven entre los 18 y 35 años de edad del municipio de Samaná sufre en particular una de las tasas migratorias más altas del departamento de Caldas. Esto debido a la nula implementación de políticas públicas para retener a los y las jóvenes, la poca oferta de empleos formales y expectativas laborales. En sentido, *“Los espacios rurales reclaman nuevas miradas sobre los jóvenes y las jóvenes del campo, centradas en su potencial para la transformación productiva, en su apertura a la innovación y en su capacidad para enfrentar las nuevas posibilidades y los desafíos de la vida moderna”*. Jurado, C. & Tobasura, I. (2012).

Las dificultades de la población juvenil en los municipios rurales del país para desarrollar proyectos productivos locales consecuencia de la pérdida de los valores

tradicionales y la identidad debido a las tensiones en relación a lo rural, lo urbano y lo joven entran en conflicto y suscitan las migraciones de este grupo poblacional.

Sin embargo, pese a la difícil situación de la población rural y en específico de la juventud, en el municipio de Samaná Caldas, se vienen desarrollando a partir de las organizaciones y grupos juveniles conformados en los corregimientos de Encimadas y San Diego, diferentes estrategias que buscan la creación de redes de trabajo colaborativo entre los y las jóvenes que entienden que los procesos de organización y articulación pueden establecerse como vías de acción para la incidencia en las políticas públicas y/o decisiones que afectan al colectivo desde los entes administrativos de los territorios.

Es en este contexto de búsqueda de soluciones, posibilidades, proyectos de vida, propuestas de emprendimiento y perspectivas de futuro, que nacen de la juventud samaneña, donde los Laboratorios Vivos Comunitarios como estrategia del proyecto emerge con el objetivo de potenciar la participación, el reconocimiento de los saberes locales y la revalidación de sus prácticas. Y de esta manera, plantear nuevas formas de vivir que vinculen la capacidad de los y las jóvenes para innovar, crear y transformar su realidad y porvenir.

Así pues, los Laboratorios Vivos Comunitarios constituyen un escenario de participación y creación abierto para los y las jóvenes donde de manera colaborativa despliegan sus capacidades políticas conducentes al descubrimiento, la creación y la invención con las técnicas.

En este sentido, el laboratorio propició un encuentro colaborativo que giró alrededor del diseño y creación de un podcast tendiente a reflexionar sobre la importancia de los y las jóvenes como agentes de cambio que a través de iniciativas ayuden a la transición hacia las paces y la configuración de una identidad a través del reconocimiento de lo campesino, la cultura tradicional, lo rural y lo urbano, lo local y lo global.

El podcast denominado “Exploratorio de juventud” es un producto que cuenta con diferentes elementos sonoros que invitan a la interacción entre las voces participantes de los y las jóvenes del municipio de Samaná generando un espacio de encuentro y reflexión sobre los futuros posibles desde la perspectiva juvenil. Por

ello, a través de diferentes actividades asincrónicas mediadas en el grupo de whatsapp se reflexionaba sobre la pregunta **¿Qué significa ser joven en Samaná?**.

Las participaciones a través de los audios y los podcast construidos en Samaná Caldas, permiten constatar que hay un llamado permanente a reflexionar sobre la importancia de ser actores de cambio y empoderar a las comunidades para proponer diversas iniciativas que ayuden a la transición hacia las paces.

Es así como el trabajo colaborativo y creación colectiva, se convierten en estrategias que posibilitan un rango de dinámicas y mecánicas lúdicas en las actividades propuestas para los encuentros asincrónicos. Además, el co-diseño con estas estrategias permite aumentar los niveles de participación y se nota en los niveles de compromiso que asumen los participantes y su voluntad para crear colectivamente.

Finalmente, las experiencias de participación de los y las jóvenes en el podcast “Exploratorio de Juventud” permiten definir, siguiendo a *Jurado, C. & Tobasura, I. (2012)*, unas identidades y rasgos propios de esta población, dando lugar a la visibilización de formas locales de pensar, de ser y decir en el marco de las tensiones propias de los territorios rurales.